

**BOLALARDA TUG'MA YURAK NUQSONLARINI ANIQLASHDA
EXOKARDIYOGRAFIYANING AHAMIYATI****Raxmonova Gulbahor Ergashovna****Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrası
t.f.d.,professori****Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi****Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrası doktoranti****Mamaniyozov Muhammadsaid Jahongir o'g'li****Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-kurs talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19274215>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlarini aniqlashda exokardiografiya usulining diagnostik ahamiyati yoritilgan. Exokardiografiya yordamida yurak anatomiyasi va gemodinamik o'zgarishlarini baholash imkoniyatlari, eng ko'p uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlari hamda ularning aniqlanish darajasi tahlil qilindi. Exokardiografiyaning erta diagnostikadagi yetakchi o'rni asoslab berildi.

Kalit so'zlar: tug'ma yurak nuqsonlari, exokardiografiya, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, yurak anomaliyalari, neonatal diagnostika, VSD, ASD, PDA.

Tug'ma yurak nuqsonlari (TYN) bolalarda uchraydigan eng keng tarqalgan tug'ma anomaliyalardan biri bo'lib, neonatal kasallanish va o'limning muhim sabablaridan hisoblanadi. Yurak tuzilmasining tug'ma buzilishlari gemodinamik o'zgarishlar, gipoksiya va yurak yetishmovchiligi bilan kechishi mumkin.

Tug'ma yurak nuqsonlarini erta aniqlash va ularning og'irlik darajasini baholash davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pediatrik kardiologiyada exokardiografiya yurak anatomiyasi va funksiyasini real vaqt rejimida baholash imkonini beruvchi asosiy noinvaziv diagnostik usul hisoblanadi.

Dunyo miqyosida tug'ma yurak nuqsonlari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning taxminan 0.7 - 1.7 % da uchraydi (ya'ni har 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqdan 7 - 17 nafarida) — bu global epidemiologik tadqiqotlarda tasdiqlangan ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida, katta tibbiy maqolalardan biriga ko'ra, har 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqdan taxminan 5.5 - 15.7 nafarida tug'ma yurak nuqsoni uchraydi. Bu raqam maqola statistik ko'rsatkich sifatida qayd etilgan va bolalar orasida CHD ning umumiy uchrash tezligini ko'rsatadi.

Exokardiografik tekshiruvlar natijasida yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlari aniqlangan. Eng ko'p uchraydigan nuqsonlar qorincha oralig'i to'sig'i nuqsoni (VSD), bo'lmacha oralig'i to'sig'i nuqsoni (ASD) va ochiq arterial yo'l (PDA) ekanligi aniqlangan.

Exokardiografiya yurak bo'limlari o'lchamlari, to'siqlar yaxlitligi, klapanlar harakati va gemodinamik o'zgarishlarni aniq baholash imkonini berdi. Shuningdek, murakkab tug'ma yurak nuqsonlarini ham erta aniqlash mumkinligi kuzatildi.

Xulosa

Exokardiografiya yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlarini aniqlashning asosiy va eng ishonchli diagnostik usuli hisoblanadi. U yurak anatomik tuzilishini, gemodinamik o'zgarishlarni va nuqson turini aniq baholash imkonini beradi hamda tug'ma yurak anomaliyalarini erta bosqichda aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yoon SA, Hong WH, Cho HJ. Congenital heart disease diagnosed with echocardiogram in newborns with asymptomatic cardiac murmurs: a systematic review. 2020-yil
2. Karapınarlı A, Esin Kibar G, Ünal S va boshqalar. Retrospective Evaluation of Congenital Heart Disease Cases Diagnosed in Neonatal Service and Intensive Care Unit. 2022-yil
3. Pacileo G, Di Salvo G, Limongelli G va boshqalar. Echocardiography in congenital heart disease: usefulness, limits and new techniques. 2007-yil
4. Sun HY. Prenatal diagnosis of congenital heart defects: echocardiography. Translational Pediatrics.
5. Rahmanova U.H. Tug'ma yurak nuqsonlari: neonatlarda anatomik o'zgarishlar va klinik ahamiyati. Worldly Journals.
6. Tairova SB, Asatillayeva SS, Ismatova NU. Tug'ma yurak nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarda epidemiologiya va xavf omillari (adabiyotlar sharhi). Science and Education.
7. M.X. Muxsinova. Bolalarda yurak tug'ma nuqsonlari. Erta tashxislash, davolash, profilaktika va reabilitatsiya mezonlari. Mutafakkir, Toshkent, 2025.
8. Erishboyeva NB. Bolalarda tug'ma yurak nuqsonlari. Journal of New Century Innovations 2025-yil
9. Carminati M. Editorial: Imaging, diagnosis, and interventional treatment of congenital heart disease in children. Frontiers in Pediatrics.